

O`ZBEKISTON AHOLISIDA KO`P UCHROVCHI YURAK QON-TOMIR KASALLIGI - ATEROSKLEROZ (ATEREOSKLEROZIS)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582332>

Obidov Hamidjon Ma`murbek o`g`li

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Sharofiddinov Kamoliddin Sharofiddinovich

Ilmiy rahbar: Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali “Tibbiy va biologik fanlar” assistenti

Ateroskleroz hozirgi kunda yurtimizda keng tarqalayotgan yurak qon-tomir kasalligi hisoblanadi. Xususan bu kasallik aholi orasida tarqalgan bo`lib, quyidagi sabablar: noto`g`ri ovqatlanish, yog`li mahsulotlarni me`yorida ko`p istemol qilish, kamharakatlilik, zararli odatlar (chekish) va shu kabi omillar orqali kelib chiqadi. Shuning uchun bu kasallik haqidagi ma`lumotlarni talabalar va aholiga yetkazish zarurati asosiy masaladir!

Ateroskleroz — bu qon tomirlarning surunkali kasalligi bo`lib, bunda tomirlar ichki devorida xolesterin va ZPLP (zichligi past lipoproteinlar) to`planib qoladi, devorlarining o`zi esa qalinlashadi va elastikligini yo`qotadi. Qon tomir devorlari yog` va cho`kindilar to`planishi natijasida qattiqlashib boradi, tarangligini yo`qotadi va natijada torayadi, bu esa a`zolarga qon borishini qiyinlashtiradi. Oxir-oqibat, qon tomiri to`liq yopilib qolishi mumkin. Ateroskleroz o`limga olib keladigan eng xavfli kasalliklardan biri hisoblanadi. Ateroskleroz ko`pincha organizmda organlarni zararlab va ilk asoratli belgilari paydo bo`lganda shifokorga murojaat qilishadi. Ateroskleroz yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy sababchisidir: yurak ishemik kasalligi va miokard infarkti. Bu kasallikni kelib chiqishiga asosiy sabab kapillyarlarning endotelial hujayralarining yuzasida maxsus retseptorlar bo`lib, ular ZPLP larni bog`lab plazmadan hujayraga botib kiradi. Shundan so`ng xolisteringa boy bo`lgan lipoprotein uni hujayraga olib kiradi. Hujayra lizosomalarida ZPLP va xolesterin efirlari gidrolizga uchrab erkin xolesterinni hosil qiladi. Bu xolesterin malekulasini ZYLP lar o`zlariga biriktirgan holatta olib chiqib ketadi. Qon tarkibida dislipoproteinemiya bo`lganda hujayrada xolesterin malekulasining to`planib qolishi kuzatiladi. Xolesterin to`planishi oqibatida ateroskleroz kasalligini kelib chiqishi ortadi. ZYLP larning qondagi miqdori kamayib ketishiga sabab sifatida uglevodga boy mahsulotlarni me`yordan ko`p iste`mol qilish, chekish, ko`p hayvon yog`larini istemol qilish, jismoniy harakatning kamayishi, organizmning yoshi ham sabab bo`ladi. Bu kasallik

erkaklarda ayollarga nisbatan ko'p va erta uchraydi, bunga sabab esa ehtimol xolesterin, zichligi past va zichligi juda past bo'lgan lipoproteidlarning almashinishida estrogenlarning faol ishtirok etishi ham bo'lishi mumkin. Ayollarda gipodinamikaning bo'lishi esa kasallikni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ateroskleroz kasalligini kelib chiqishiga sabab bo'ladigan omillarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida va oldini olish chora-tadbirlarini keng qamrovda olib borish kasallikni oldini olishga qaratilgan choralardan biri bo'lishi mumkin. Chunki kasallikni davolashdan ko'ra oldini olgan ma'qul. Buning uchun o'simlik yog'lari bo'lgan parhez taomlar, hayvon yog'lari bo'lgan mahsulotlarni me'yordan ortiqcha iste'mol qilmaslik, sog'lom turmush tarzi, zararli odatlardan (chekishdan) vos kechish, arterial qon bosim va qondagi qand miqdorini doim nazorat qilish kabi tavsiya va ko'rsatmalar olib borish eng samarali usulardan biri bo'ladi. Bu haqida esa ko'proq ma'lumotlarni talaba yoki aholi orasida targ'ib qilish kasallikni oldini olishga qo'yilgan eng samarali yo'l hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sobirova R.A., O.A.Abrorov, F.X.Inoyatova, A.N.Aripov. "Biologik kimyo"."Yangi asr avlodi". 2006-yil. 253-255 bet.
2. Уразалиева Э.Р., Жалилов Ж.Ж. Талабаларининг имтихонлардан олдин ва кейин кардиореспиратор системасининг хаяжонли вақтдаги функционал ҳолати // Тиббиёт ва спорт Журнали 4-март .2018. Ўил. 74-77 б.
3. Хонov A.Sh, Jalilov J.J, Normuradov S.N, Meliboboev A.N. Functional condition of the cardiorespirator system before and after examinations (On the example of students of the Termez branch of Tashkent Medical Academy) // Combined Issue_International Simposium of Young Scholars (USA). Conference.. P. 471-475.
4. <https://mymedic.uz/kasalliklar/yurak-tomir/ateroskleroz/>